

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15755023>

**ТАРЧУМА - ҲАМЧУН ВОСИТАИ ТАЪЛИМ ДАР
ДАРСҲОИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ**

Мамадова Салимачон Турдибоевна,

муаллими калони кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои хориҷии факултети забонҳои хориҷӣ МДТ «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Гафуров» (Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Хучанд,

smamadova71@mail.ru

Мамадова Салимадҷон Турдибоевна,

старший преподаватель общеуниверситетской кафедры иностранных языков ГОУ «Худжанский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова», (Республика Таджикистан, город Худжанд),

smamadova71@mail.ru

Mamadova Salimajon Turdiboevna,

senior teacher of the all-University department of the faculty of foreign languages under the SEI “Khujand State University named after academician Bobojon Gafurov” (Republic of Tajikistan, Khujand),

smamadova71@mail.ru

***Чакнда:** Дар мақола зарурати истифодаи тарҷумаи байнизабонӣ ҳамчун яке аз воситаҳои таълим дар дарси забони хориҷӣ дар мактаби таҳсилоти олии баррасӣ шудааст. Муаллиф зарурати бетаъхири иштирокчиёни раванди таълимро ба ворид намудани унсурҳои баён ба забони модарӣ ва машқҳои тарҷумонӣ дар раванди таълим таъкид мекунад. Ҳангоми таҳияи машқҳои ба тарҷума нигаронидашуда бояд параметрҳои вазъи коммуникативии таълимии дар дарс ба вуҷуд овардашуда ба назар гирифта шаванд.*

***Калидвожаҳо:** дарси забони хориҷӣ, тарҷума, равиши коммуникативӣ-функционалӣ.*

Тарчума - як фаъолияти бисёрҷабҳа ва тағйирёбандаи нутқ аст. Дар забони англисӣ ва теъдоде аз забонҳои аврупоӣ тарчума ба мафҳуми “translation” ифода меёбад, ки маъниаш интиқоли маънӣ аз як забон ба забони дигар буда, решаи баромади он аз вожаи латинии феъли “transferra” (интиқол додан), дар шакли мафъулии “translates” мебошад. Дар баъзе забонҳои аврупоӣ, аз ҷумла дар фаронсавӣ ва англисӣ вожаҳои “drogman” ва “drogaman” ба маънии “мутарҷим”, “баргардонанда” ва “нақлқунанда”- и матлаби матне аз як забон ба забони дигар низ истифода мешаванд.

Ворид намудани тарҷумаи байнизабонӣ ба таълими забони хориҷӣ шумораи зиёди масъалаҳои методологии мушкилотро дар соҳаи забоншиносӣ ба миён меорад. Оид ба мафҳуми «тарчума» ақида ва гуфтаҳои якчанд олимонро дидан мумкин аст дар мисоли: Шарқшиноси олмонӣ С.Франкел бар он ақида аст, ки решаи чорҳарфаи “тарҷама”-и арабӣ иқтибосшуда аз “таргамоно”-и оромиасл ва шакли фоилии он дар арабӣ “тарҷумон” ҳам мустақиман аз забони олмонӣ гирифта шудааст. Аз ҷумла, ба қавли муҳаққиқи эронӣ Лутфалии Суратгир, мафҳум ва мақсади тарҷума интиқол ё фикри муаллифи асар ба забони нусхаи тарҷумашаванда аст. Тибқи андешаи В.Н.Комиссаров худи вучуди мафҳуми “тарҷума” чун ҷараёни эҷодӣ ва омӯзиши он чун падидаи воқеӣ ҳоҷат ба баҳс надорад. Ҳамчунин, ҳоҷати баҳс нест, ки ҳатто беҳтарин ва бо маънии асл баробартарин тарҷума ҳам наметавонад интиқоли комили тамоми хурдтареи унсурҳои мазмуни асарро таъмин намояд. Дар ҷараёни тарҷума аломатҳои рамзии як забон бо аломатҳои рамзии забони дигар иваз карда мешаванд ва ҳар як аломати рамзии забон ифодаи хоси маънии худро дорад.

Роҳҳои дурусти тарҷума на ҳамчун як соҳаи лингвистии аниқ, балки ҳамчун категорияи равоношиносӣ дидактикӣ ба ҳисоб меравад, ки мо омӯзгорон дар таҷрибаҳои педагогии худ рӯ ба рӯ гардидаем. Аз таҷрибаҳои кории худ фарди забонмӯз ӯнгоми аз як забон ба забони дигар тарҷума кардани маводе аз донишҷӯён, ҷӣ гуна фаъолият намудан ва дар натиҷа ба ҷӣ гуна натиҷаҳои мусбат ноил гардиданро талаб менамояд.

Муаммои дигаре, ки посухаш хеле баҳснок аст, яъне ҳангоми таълими забони хоричӣ умуман тарҷумаи байнизабонӣ лозим аст ва агар лозим бошад, оё ҳачми он бояд ба ҳадди ақал кам карда мешавад ё намешавад. Ин масъала махсусан дар солҳои охир муаммои соҳаи забоншиносӣ гардида барои ҳалли он байни олимони мувоҳисаҳои тезу тунд ба миён омад. Зеро натиҷаҳои он дар мактабҳои олии дар таълими забонҳои хоричӣ муддати дароз қорӣ намудани технологияҳои ғайритарҷимавӣ натиҷаи дилхоҳ надоданд.

Забоншиносони рус Григорьева Г.Е., Карсукова Н.К. чунин пешниҳод мекунанд, ки масъалаҳои ба миён омада дар робита бо тарҷумаи байнизабонӣ аз нуқтаи назари равиши коммуникативӣ-функционалӣ ҳал карда шаванд, яъне ба тарҷума дар доираи вазъияти коммуникативие, ки дар он ташаббускори тарҷума, субъекти тарҷума ва гирандаи тарҷума таъмид карда мешаванд. Равиши коммуникативию функционалӣ дар соҳаи тарҷумашиносӣ ҳамчун алтернатив аз рӯи равиши матнӣ ташаккул ёфтааст ва барои қонеъ кардани ниёзҳои вазъияти мушаххаси коммуникатсионӣ тарҳрезӣ шудааст: тарҷума бояд тавре бошад, ки дар шароити мушаххаси коммуникативӣ зарур бошад [3].

Нисбат ба дарси забони хоричӣ, ки дар он ташаббускори тарҷума, субъекти тарҷума ва қабулкунандаи тарҷума муаллим ва донишҷӯ мебошанд, равиши коммуникативӣ-функционалӣ ба мо имкон медиҳад, ки тарҷумаро ҳамчун унсуре зарурии коркарди забони коммуникативӣ баррасӣ кунем. Вазъияте, ки дар муҳити таълимӣ ба таври сунӣ тарҳрезӣ карда шудааст, инчунин воситаи таълим ва назорати азхудкунии маводи забони хоричӣ ба ҳисоб меравад.

Мутаносибан дар дарс набояд вазифа гузошта шавад, то матни мукамал ба забони таълимгиранда, ки аз ҷиҳати мазмунӣ, маъноӣ, сохторӣ ва функционалӣ баробар ба аслиаш бошад. Тарҷумаи таълимӣ ба интиқоли ҳама ҷузъҳои матни асли нигаронида нашудааст.

Тарҷума дар маҷмӯъ на ҳамеша ҳамчун тарҷумаи матн, балки танҳо ҳамчун интихоби мукотиба ба забони дигар барои воҳидҳои як забон (калимаҳо, таркиби калимаҳо, ҷумлаҳо) баррасӣ мегардад. Ин интихоб аз ҷониби донишҷӯ ё муаллим

дар асоси таҷрибаи аллакай муқарраршудаи маърифативу таълимӣ бо истифода аз луғати тарҷума ва ё контекст анҷом дода мешавад ё амалиёти он аз хотира дарёфт кардани мукотибаи мувофиқтарин ё нодирро дарбар мегирад. Фаҳмиши дақиқи донишҷӯён маъноӣ лексикӣ грамматикӣ воҳидҳои маводи омӯхташаванда, пурра фаҳмидани мазмуни баён ва назорати азхудкунии мавод ба шумор меравад. Муносибати коммуникатсионӣ функционалӣ муайян кардани матн ношиноси ба шумор меравад, ки муошираткунандагон – омӯзгор ва донишҷӯ дар чараёни таълимӣ забони хориҷӣ то чӣ андоза ба тарҷумаи байнизабонӣ эҳтиёҷ доранд.

Дар баробари ин, омӯзгорон бо истифода аз тарҷума ва пешниҳоди супоришҳои тарҷума ба донишҷӯён бештар масъалаҳои зерини методиро ҳал мекунанд:

- Ташкили кор дар синф;
- Шарҳ додани супоришҳо;
- Шарҳи хатогихо;
- Ҷорӣ намудани маводи нави лексикӣ ва грамматикӣ;
- Назорат аз болои азхудкунии мавод дар шаклҳои гуногун;
- Марҳилаҳои омӯзиш;
- Мониторинги фаҳмиши матнҳои забони хориҷӣ.

Дар факултетҳои физикаю техника ва математика бо донишҷӯёни курси 1 ва 2 саволу ҷавоб оид ба тарҷумаи байнизабонӣ гузаронида шуд. Таҳлили посухҳои гурӯҳи донишҷӯён натиҷаҳои зерин дод.

Аз мобайни пурсидашудагон 85 % - и онҳо дар он назаранд, ки тарҷумаи байнизабонӣ дар ин ё он марҳила дар шаклҳои ба худ хос ҳангоми омӯзиши забони англисӣ зарур аст. 100% - и пурсидашудагон дар раванди таълим ҳамеша аз тарҷумаи байнизабонӣ истифода мебаранд. Аксарияти донишҷӯён замимаҳо ва барномаҳои онлайнӣ тарҷумавиро истифода мебаранд, ки имконияти тарҷуманамоиро барои воҳидҳои дилхоҳ дар асоси коркарди омории корпуси матнӣ таъмин мекунанд. Дар айни замон луғатҳои тарҷумавии дузабона, ки ба

маъноӣ луғавӣ ва меъёрҳои забонӣ нигаронида шудаанд дар мобайни донишҷӯён ва сеъ дар истифода аст, ки барои тарҷумаи контекстҳо муроҷиат мекунад:

- Дарк карда тавонистани супоришҳо дар китобҳои дарсӣ;
- Фаҳмидани матнҳои таҳассусӣ ва супоришҳо дар машқҳо;
- Фаҳмидани матнҳо ва тарҷумаи калимаҳои алоҳидае, ки маъноӣ онҳо бояд барои анҷом додани машқҳо хуб дарк намоянд.

Ба донишҷӯёни гурӯҳҳо ба саволи "Оё тарҷума ба шумо барои омӯхтани забони англисӣ кӯмак мекунад?" дода шуд. 65 %-и донишҷӯён ба таври мусбӣ, 15 % - манфӣ ҷавоб доданд, 20% бовар доранд, ки агар онҳо вақти бештарро барои омӯзиши забон сарф кунанд, онҳо метавонанд ин забонро хуб азхуд мекунад.

Ҳангоми пурсиш донишҷӯён чунин ҷавобҳоро пешниҳод карданд: «Вақте, ки калимаҳоро барои диктант ёд мегирем, ақаллан чизеро ба ёд меорем», «Калимаҳо ва ибораҳои ҳастанд, ки бе тарҷума фаҳмидан мумкин нест», «Барои фаҳмидани грамматика тарҷума хеле зарур аст» ва ғайра.

Мо ба масъалаи хеле мураккаб ва муҳимтарин бо маводи таълимӣ таъмин намудани чараёни таълим, ки вазифаҳои тарҷумаи байнизабонӣ доранд, омӯхта истодаем. Натиҷа ҳамин аст, ки омӯзгорон ба тайёр кардани супоришҳои иловагӣ, машқҳо ва материалҳои тестӣ машғул мешаванд. Қариб ҳамаи омӯзгорони забонҳои хориҷӣ дар мактабҳои олий барои тартиб додани маводи дидактикӣ барои тарҷума вақти иловагӣ сарф мекунад, ки онҳо метавонанд дар дарсҳои худ истифода баранд.

Бо машқҳои дорой хусусияти тарҷумавӣ дошта таъмин намудани раванди таълим, пеш аз ҳама муаллимони забонмӯз ва албатта донишандӯзро барои мустақилона тартиб додани ин машқҳо доранд, сабук мегардонад. Аксари системаи супоришҳои тарҷумавӣ ҳамчун ҷузъи захиравии маводи таълимӣ ба ҳисоб рафта, муаллим ҳангоми зарурати ҳалли масъалаи коммуникатсионӣ тавассути тарҷума ё ҳамчун маводи иловагӣ барои супоришҳои алоҳидаи дарс ба он муроҷиат мекунад. Пас аз он, маводҳои таҳияшуда бояд меъёрҳои баҳодихии

ичрои супоришҳои «Translate into English» ё «Translate into Tajik»-ро дар бар гиранд.

Дар айни замон талаботи ғайрисистемавӣ барои тарҷума аз ҷониби донишҷӯён норавшан аст, донишҷӯён аксар вақт супоришро намефаҳманд ва тарҷумаҳоро иҷро мекунанд, ки ба пурсишҳои муаллим ҷавоб намедиханд.

Мебояд дар хотир дошт, ки маводҳои тарҷуманамудай донишҷӯён метавонанд мувофиқ, баробар бошанд, аммо дар сатҳи пешбинишудаи эквивалентӣ иҷро намешаванд [1, с. 57–58], онҳо ба ҳадафи худ намерасанд. Системаи аз ҷиҳати методӣ андешидашуда дар ҷараёни таълим дохил намудани тарҷума ва ба муаллим бо воситаи дуруст пешкаш намудани маводҳои нав бо истифодаи истилоҳоти забони тоҷикӣ мебошад. Таъмини раванди таълим бо маводи методие, ки дорой вазифаҳои тарҷумаи байнизабонӣ ба ҳисоб мераванд, бешубҳа ба таълими забони хориҷӣ таъсири мусбат мерасонад.

Натиҷаи усулҳои ғайритарҷумавӣ имрӯз ба он оварда мерасонад, ки аксари донишҷӯён матнҳои супориширо тавассути тарҷумаи воситаҳои нави техникӣ аз ҷумла телефонҳои мобилӣ беандешона аз ҷорҷӯбаи забон баромада қиёсан онҳо барои тавлиди натиҷаи таҷрибаҳои худ аввал онҳоро ба забони тоҷикӣ сабт менамоянд. Тарҷума ва бо ҳатоғҳои зиёд онҳоро дубора менависанд ё тарзҳои лаҳҷавии онҳоро азхуд мекунанд. Ҳатто агар донишҷӯён сатҳи баланди инкишофи салоҳияти коммуникатсионии забони хориҷӣ дошта бошанд ҳам мустақилона нутқи саҳеҳро дар забони хориҷӣ мефаҳманд ва тарҷума карда метавонанд, ки ҳамин тавр кор бо семантикаи маводи забон марҳилаи ниҳоят муҳими фаъолияти нутқ боқӣ мемонад.

Дар хулоса чунин шарҳ додан мумкин аст, ки донишҷӯён ҳангоми нишон додани малақаҳои муоширатии инкишофёфта аксар вақт дар бораи маъноӣ як қатор воҳидҳои лексикӣ танҳо тасаввуроти тахминӣ доранд, байни қаторҳои синонимии калимаҳоро фарқ намекунанд ва мундариҷаи матнҳоро дар забони хориҷӣ пурра дарк намекунанд. Тарҷумаи байнизабонӣ бояд ҳатман бо рушди номинатсияҳои абстрактӣ, лексикаи полисемантикӣ, воҳидҳои фразеологӣ,

фарҳангҳо, падидаҳо ва сохтҳои мураккаби грамматикӣ, робитаҳои мантикӣ дар воҳидҳо ва матнҳои омӯхташуда ҳамроҳӣ гардад.

Дар айни замон тадқиқоти амиқи масъала идома дорад ва нашрияњое, ки мақсаднок будани дохил намудани машќњои тарљумаи дузабонаро дар раванди таълим исбот мекунанд, торафт бештар пайдо мешаванд [2, с. 149–152]. Тадқиқот барои ҳалли масъалаи таъмини омӯзгорон бо супоришҳои стандартӣ оид ба тарҷумаи байнизабонӣ дар ҳар як марҳилаи раванди таълим – шиносӣ бо маводи нав, амалияи ин мавод, татбиқ дар нутқ ва назорат пешбинӣ шудааст.

АДАБИЁТ:

1. Комиссаров В. Н. Забоншиносии тарҷума: [монография]. Эд. 3-юм. Москва: ЛИБРОКОМ, 2009. 165, [2] с.
2. Конишева М. V. Тарҷума ҳамчун воситаи таълими забони хориҷӣ // Проблемаҳои актуалии назарияи умумии забон, тарҷума ва методикаи таълими забонҳои хориҷӣ: маҷмӯа, мақолаҳо оид ба материалҳои байниминтақавӣ, бо байналхалқӣ, иштирок конфронси интернетӣ. 23-25 март соли 2016. Москва. сах. 149–152.
3. Сдобников В.В. Тарҷумаи инвариант: афсона ё воқеият? [Манбаи электронӣ]. Ҳолатидастрасӣ: http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2015/02/18/sdobnikov_v._v.-invariant_perevoda-mif_ili_realnost.pdf.